

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ROSELYN M. CALIXTRO

Assistant Professor II

Sultan Kudarat State University

roselyncalixtro25@gmail.com

“GUGMA NA DILI MAPALID”

Kadtong mga bata pa ta, sigi lang tag duwa ug katawa
Mga bulingit manta pero gwapo ug gwapa, walay problema
Sa akong mga mata, Nakita ko na ikaw , may nindot na piluka
Pero sungogon gyud tika, kay lagi imong ilong pwerting dakua

Pero bisan paman kyut ka gihapon kay chinito man ka
Kahinumdom pako na daplin sa karsada, maggukod gukod tang duha
Maligo sa dagat, na wala planoha ug walay malisya
Pirmi pud ta magtago tago ug magduwa ug bato-lata

Nilabay ang mga katuigan, na maulaw nata sa usag usa
Hangtud na nidagku nata, ug naka bantay ko na seryos naka
Nausab ka, ang *sweet* sauna kay karon saputon na
Pirmi ko nimu awayon ug dili pa gyud tagdon

Tungod ani, nakabantay ko na nasakitan ko
wala pud ko kabalo, ug ambot ba ngano
ug sungogon tang duha, kusog pa ko mo ingon na “uy simbako”
Sa sigi nimu ug pangaway nako ,Sa wala damha, nahulog na ko

Sukad ato, nabalik imong pa kono kono ug ikaw nagpamacho
Hala, naunsa ba, ug mao nato, kita na kono
Abi ko ug binuang ra ang tanan, ug dili ko makatoo
Para sa imo, tinuod di ay to, ikaw man di ay ang seryoso

Aduna kitay gugma na tinuod, tam-is, ug matahom
Dili makalimtan ang atong mga tam-is na pahiyom
Ug sa dihang ang panahon dili pa kanato haom
Nagpabilin ang atong gugma sa hilom

Bisan pa ug wala kita nagkadayon, kay atong gugma wala sa panahon
Dili gihapon ko malimot na abi ko ug kita nya pohon
Ang tinuod na gugma dili mapalid dili sama sa mga dahon
Ang tinuod na gugma di mada sa alon, gasa kini sa langit na pagasimbahon

